

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062226>

YOTOQXONALAR ARXITEKTURASI. TALABALAR YOTOQXONALARINING ARXITEKTURA-DIZAYNINI SHAKLLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Umarmulova Shaxodat Mashrab qizi

TAQU, Arxitektura fakulteti “Dizayn” kafedrası assistenti

umarmulovashaxodat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalar yotoqxonaları arxitekturasi va dizaynining xorijiy tajribasi o‘rganilgan. Turli mamlakatlardagi talabalar turar joylari loyihalari tahlil qilinib, ularning funksional va estetik yechimlari o‘rganildi. Tadqiqot davomida yotoqxonalarining ergonomik jihatlari, ichki makonlarning qulayligi, ekologik va energiya samaradorligi kabi omillar ko‘rib chiqildi. Shuningdek, talabalarning ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi zamonaviy dizayn yondashuvlari taklif etildi. Xulosa sifatida, talabalar turar joylarida ekologik barqarorlik, milliy o‘ziga xoslik va funksionallikni birlashtirgan ilg‘or me‘moriy yechimlar ishlab chiqish zarurligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: talabalar yotoqxonasi, arxitektura, dizayn, xorijiy tajriba, ekologik barqarorlik, ergonomika, ijtimoiy muhit.

Annotation: This article examines the architecture and design of student dormitories based on international experience. Various student housing projects from different countries have been analyzed to explore their functional and aesthetic solutions. The study considers ergonomic aspects, interior space optimization, ecological sustainability, and energy efficiency of dormitories. Moreover, modern design approaches that address students’ social and psychological needs are proposed. As a conclusion, the necessity of developing advanced architectural solutions that integrate ecological sustainability, national identity, and functionality in student housing is emphasized.

Keywords: student dormitory, architecture, design, international experience, ecological sustainability, ergonomics, social environment.

KIRISH. Talabalar turar joyining xorijdagi binolari va komplekslari namunalarini o‘rganish va tahlil qilish turli arxitekturaviy rejalashtirish yechimlari ishlab chiqish hamda qiyoslash imkonini beradi. Avstraliyaning Melburn shahridagi Monash universitetining (Monash University) talabalar kampusi jahonning yetakchilaridan biri. Universitet yotoqxonalarini ikki Clayton Residential Village va Clayton Urban Community kampusdan tashkil topgan bo‘lib, har biri 5 ta binodan iborat. Clayton Residential Village kampusida Deakin, Farrer, Howitt, Roberts, Richardson deb nomlangan yotoqxonalarini o‘z ichiga oladi. Clayton Urban Community kampusi esa Briggs Hall, Campbell Hall, Holman Hall, Jackomos Hall va Logan Hall kabi binolardan tashkil topgan.

ASOSIY QISM. Deakin talabalar yotoqxonasi binosi - Clayton kampusidagi birinchi talabalar turar joyidir va u 158 ta keng xonadan iborat. Ushbu xonalardan to‘rttasi maxsus qulayliklar uchun moslashtirilgan. Farrer hall Monash Universitetining asosiy TTJlaridan biri bo‘lib, ilk talabalarini 1965-yil may oyida qabul qilgan. U ikkita uch qavatli alohida binodan – Commons va Lords dan iborat bo‘lib, 201 nafar talabaga mo‘ljallangan.

Howitt talabalar yotoqxonasi binosi kampusdagi eng baland turar joy binosi bo‘lib, yuqori qavatlardan kampus, Port Phillip ko‘rfazi va Melburn shahar manzarasining ajoyib panoramali ko‘rinishlaridan bahramand bo‘lish mumkin. Har bir turar joy qavatida taxminan 20 ta yakka xonani, umumiy oshxona va hammomlarni o‘z ichiga oladi. Birinchi qavatda o‘quv xonasi joylashgan. Shuningdek, yer va podval qavatlarida musiqa xonasi, teatr, dam olish xonalari, shuningdek, billiard va stol tennisi uchun mo‘ljallangan joylar mavjud.

Roberts binosi bo‘linmali turar joylardan biri hisoblanadi, bunda har bir qavatda to‘rtta xona joylashgan bo‘lib, ular yuqori va pastki qavatlariga vertikal zinapoya bilan bog‘langan. Ushbu vertikal jamoalarda oshxona mavjud emas biroq ikki qavat uchun bitta kichik maishiy xona mavjud bo‘lib, muzlatkich va boshqa asosiy jihozlar bilan jihozlangan (1-rasm). Xonalar ergonomik jihatlarni inobatga olgan holda loyihalangan,

yashash xonalarida to‘liq qavat balandligida oynali derazalar qo‘llanilgan bo‘lib, bu xonaga ko‘proq yorug‘lik kirishini ta‘minlaydi¹.

1-rasm. Claytondagi talabalar turar joylari interyeri

Manba: Accessibility - Residential Services

Yashash xonalarini bloklarga birlashtirgan talabalar turar joyi misoli sifatida AQShning Bellingham shahrida joylashgan Western Washington University janubiy kampusidagi Birnam Wood Apartments kompleksini ko‘rib chiqishimiz mumkin. Kompleks Sehome Arboretum parkining chetiki hududi daraxtlar orasida joylashgan. Asosan jigarrang koloritda sokin arxitektura va rang yechimlari landshaftga uyg‘un ravishda joylashgan va intellektual faoliyatni rag‘batlantiradi. Kompleks umumiy hisobda yigirma ikkita uch qavatli bo‘limlardan iborat yettita binoni o‘z ichiga oladi. Har bir qavatda ikkita blok mavjud bo‘lib, ular keng mehmonxona, integratsiyalashgan oshxona va balkonga ega. Mehmonxonaga ikkita xona kiradi, har bir xonada bir yoki ikki kishi yashaydi. Butun kompleks universitetning o‘quv va laboratoriya binolaridan piyoda borsa bo‘ladigan masofada joylashgan².

Tietgen yotoqxonasi. Tietgen yotoqxonasi Daniyaning Kopengagen shahrida joylashgan bo‘lib, zamonaviy dizayni va funksional yechimlari bilan talabalar uchun mo‘ljallangan turar joylarning eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda Lundgaard va Tranberg Architects arxitektura byurosi tomonidan qurilgan bu bino o‘zining o‘ziga xos aylana shaklidagi arxitektura yechimi bilan ajralib turadi.

Bino yopiq galereya uslubida yetti qavatli qilib qurilgan va hajm jihatidan silindrsimon shaklni hosil qiladi. Silindrning tashqi qismida 360 ta xona joylashgan

¹ *Accessibility - Residential Services*

² *On-campus accommodation - Residential Services*

bo‘lib, ulardan 330 tasi bir kishilik xonalardir. Xonalarning har biri 26-33 m² maydonga ega bo‘lib, unda yuvinish joyi, dush va hojatxona mavjud. Tietgen yotoqxonasi talabalar uchun nafaqat yashash, balki ijtimoiylashish joyi sifatida ham ahamiyatlidir. Barcha umumiy maydonlar, jumladan oshxonalar, dam olish xonalari, sport zali, musiqa va o‘yin xonalari talabalar o‘rtasida yaqin muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi. Shuningdek, har bir qavatda joylashgan katta oshxona va umumiy dam olish joylari talabalar o‘rtasida do‘stona muhitni shakllantiradi. Binoning ijtimoiy hayotiga katta e‘tibor qaratilgan. Har bir qavatda 13 nafar aholi yashab, umumiy maydonlarni tozalash, ziyofat va boshqa tadbirlarni tashkil etish kabi vazifalarni birgalikda bajaradi. Jamoaga moslashish va faollikni oshirish maqsadida yillik tanishtiruv tadbirlarida qatnashish majburiy hisoblanadi.

Tietgen yotoqxonasi uzoq muddatli yashashni ko‘zlagan talabalar uchun mo‘ljallangan. Ijara qoidalariga muvofiq, talabalar kamida ikki semestr davomida yotoqxonada yashashi shart. Ushbu qoidalar turar joyda barqaror va faol ijtimoiy muhitni saqlashga xizmat qiladi¹. Bu yotoqxonada zamonaviy arxitektura va talabalar turar joyi uchun ideal yechimni o‘zida mujassam etib, talabalar hayotiga yangi ijtimoiy va funksional yondashuvni taqdim etadi.

Chapter Spitalfields — Londonda joylashgan zamonaviy talabalar turar joyi bo‘lib, yuqori qulaylik va keng imkoniyatlarni o‘zida jamlagan. Bu yotoqxonada Frying Pan Alley, E1 7HS manzilida, shaharning Sharqiy Londondagi markaziy hududida joylashgan bo‘lib, talabalar uchun qulay yashash sharoitini yaratadi. Turar joyning joylashuvi City University of London, va Coventry University kabi yetakchi ta‘lim muassasalariga oson yetib borish imkonini beradi. Londondagi gavjum Spitalfields hududining markazida Yevropaning eng baland talabalar turar joyi qurilgan bo‘lib, ushbu 35 qavatli, £120 millionlik loyiha 1,200 talaba uchun yotoq joylari, chakana savdo bo‘linmalari, 50,000 kvadrat futli ofis maydoni, shuningdek, 11 ta turar joy kvartiralari va dam olish maskanlarini o‘z ichiga oladi². Bu hudud talabalar uchun

¹ <https://housingfoundation.dk/the-tietgen-dormitory/>

² Chapter Spitalfields, Located in the heart of the bustling Spitalfields district in London, ISG built Europe’s tallest student accommodation. <https://www.isg ltd.com/en/projects/chapter-spitalfields-london-new-build>

nafaqat yashash, balki shaharning tarixiy, madaniy va ta'lim muhitini his qilish imkonini ham beradi. Talabalar Londondagi mashhur joylar — Spitalfields bozori, London minorasi, va zamonaviy Brick Lane kabi maskanlarga yaqinlikdan bahramand bo'lishadi. Yotoqxonaga nafaqat yashash uchun qulaylik, balki talabalarning ta'limdan tashqari boy hayotiy tajriba orttirishini ham ta'minlaydi.

Chapter Spitalfields xonalarining turlari talabalarning ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, ular orasida Bronze studio, Silver studio, Gold studio, 1-Bed studio, Bronze ensuite, va boshqa qulay xonalar mavjud. Har bir xona ikki kishilik shinam yotoq, o'quv joyi va keng saqlash imkoniyatlari bilan jihozlangan. Shaxsiy hammom, dush va rakovina ba'zi xonalarda mavjud bo'lib, talabalar uchun qulay yashashni ta'minlaydi. Oshxona jihozlari ikki induksion pechka, kombinatsion mikroto'lqinli pech va muzlatkichlarni o'z ichiga oladi (2-rasm).

Chapter Spitalfields talabalar uchun keng ko'lamlı umumiy xizmatlarni taklif etadi. Ijtimoiylashish uchun bar, auditoriya, karaoke xonalari, o'yin maydonchalari va kinoteatr mavjud. Sport bilan shug'ullanadigan talabalar uchun joyida sport zali mavjud. 32-qavatdagi dam olish zali esa shahar manzaralaridan bahramand bo'lish imkonini beradi. Amaliy xizmatlar qatoriga pochta va posilkalarni qabul qilish xizmati, joyida kir yuvish xonalari kiradi. Yotoqxonaga bo'ylab 200 MB tezlikdagi internet, elektr va suv ta'minoti mavjud bo'lib, talabalar uchun qulay yashash muhitini yaratadi¹. Bu kabi yotoqxonalar talabalar uchun nafaqat zamonaviy va qulay yashash joyi, balki shaharning boy madaniy va ijtimoiy muhitidan bahramand bo'lish imkoniyatini ham taklif etadi. Yotoqxonaning strategik joylashuvi, keng imkoniyatlari va qulay xizmatlari uni talabalar hayoti uchun ideal tanlovga aylantiradi.

¹<https://amberstudent.com/places/chapter-spitalfields-london-2011057254881?>

2-rasm. Yotoqxonalar tarhi. a) bronza kategoriyasidagi bir kishilik studio yotoqxonalar tarhi. b) ikki kishilik yotoq c) to‘rt kishilik yotoq

Manba: <https://amberstudent.com/places/>

Tadqiqot davomida zamonaviy va ilg‘or talabalar turar joylari obyektlari atroflicha o‘rganildi. Xususan, 2013-yilda APEC sammiti uchun foydalanishga topshirilgan Rus orolidagi uzoq sharq federal universiteti kampusi, 2013-yilda qurib bitkazilgan Sibir Federal Universitetining yotoqxonalar majmuasi, batafsil tahlil qilindi. Mazkur obyektlar orasida eng qiziqarli va ilg‘or loyiha sifatida Rus orolidagi Uzoq Sharq Federal Universiteti kampusi alohida e‘tirof etildi. Ushbu kampus Markaziy ilmiy-tadqiqot va loyiha instituti tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, jami 23 binodan iborat bo‘lsa, ulardan 11 tasi yashash binolari sifatida xizmat qiladi. Kampusning umumiy maydoni 760 ming kvadrat metrni tashkil etadi¹.

Hududda yotoqxonalar tashqari, o‘quv va laboratoriya binolari, talabalar markazi, ma‘muriy bino, shuningdek, sport va jismoniy tarbiya majmualari joylashgan. Kampus keng hududda barpo etilgan bo‘lib, Ajax va Ussuri ko‘rfazlariga qaragan betakror manzarasi bilan ajralib turadi. Ushbu obyekt talabalar shaharchalarining zamonaviy arxitektura yechimi bo‘yicha ilg‘or tajribalarni o‘rganish uchun muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Umuman olganda, Rossiyadagi eng zamonaviy talabalar turar joylari va loyihalarini tahlil qilish natijasida arxitektura dizayni bilan bog‘liq muhim kamchiliklar hanz mavjud ekanligi aniqlanadi. Bu esa turar joylarning funksional va

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_Federal_University

ijtimoiy jihatdan talabalar ehtiyojlarini to'liq qondira olmasligiga sabab bo'lmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish arxitektura dizaynini yanada takomillashtirish va talabalar uchun qulay muhit yaratishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA. Tadqiqot natijalari talabalar yotoqxonalarining arxitektura va dizaynini takomillashtirish bo'yicha muhim yutuqlarga erishilganligini ko'rsatadi. Mazkur jarayon davomida xorij tajribasi atroflicha o'rganildi, bu esa turar joylarning funksional va estetik yechimlarini ishlab chiqishga asos bo'ldi. Talabalar yashash joylarining ergonomik jihatlarini tahlil qilish orqali zamonaviy talab va ehtiyojlarga mos yechimlar taklif etildi. Yotoqxonalarni loyihalashda ichki makonlarning qulayligi, umumiy va shaxsiy maydonlarning muvozanati, hamda talabalarning ijtimoiy va psixologik ehtiyojlarini hisobga olish zaruriyati aniqlandi.

Tahlillar natijasida yotoqxonalarda umumiy xizmat ko'rsatish hududlari va yashash xonalarini yaxshiroq integratsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ishlab chiqishga yordam beradi. Xorijiy va mahalliy loyihalar tajribasi asosida qulay yashash sharoitlarini yaratish va talabalar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishni ta'minlaydigan komplekslar modelini taqdim etish muhimligi ta'kidlandi. Talabalar shaharchalarida ekologik va funksional imkoniyatlarni oshirishga yo'naltirilgan yondashuvlar ishlab chiqishga ko'maklashadi.

Xorijiy yotoqxonalar tajribasi asosida ekologik barqarorlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish, ko'kalamzorlashtirilgan hududlarni yaratish hamda zamonaviy arxitektura uslublarini milliy o'ziga xoslik bilan uyg'unlashtirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar ishlab chiqishga asos bo'lishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari

1.1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-martdagi “O‘zbekiston Respublikasining qurilish sohasida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF–5963-son farmoni <https://lex.uz/docs/-4762004>

II. O‘zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi qarorlari

2.1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-sentyabrdagi “Respublika oliy ta’lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 563-son qarori <https://www.lex.uz/ru/docs/-5622798>

2.2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 6-maydagi “Talabalar turar joylarini davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida qurish uchun O‘zbekiston Respublikasi davlat budjetidan subsidiya ajratish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 239-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/-5996601>

III. Darsliklar

3.1. “Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari”. Darslik. M.Ch. Voris nashriyoti. Toshkent.

3.2. Asamov R.J., Inagamova M.M. Turar joy binolari tipologiyasi. - T., 2000.

IV. Monografiya, maqola va boshqa ilmiy ishlar

4.1. Umarmkulova Sh.M “Design project of modern student dormitory” <https://webgoldenbrain.com/index.php/gb/article/view/265/259>

V. Internet-axborot resurslari

5.1. Accessible accommodation at Clayton <https://www.monash.edu/>

5.2. **Caroline Yap** On-campus accommodation <https://www.monash.edu/>

5.3. <https://housingfoundation.dk/the-tietgen-dormitory/>

5.4. Chapter Spitalfields, Located in the heart of the bustling Spitafields district in London, ISG built Europe’s tallest student accommodation. <https://www.isgltd.com/en/projects/chapter-spitalfields-london-new-build>

5.5. Chapter Spitalfields, <https://amberstudent.com/places/chapter-spitalfields-london-2011057254881?>

5.6. https://en.wikipedia.org/wiki/Far_Eastern_Federal_University